

शैक्षणिक क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं की स्थिति

मंजु पूर्ति

पूर्व शोध छात्रा, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग रांची वि. वि., रांची

Corresponding Author – मंजु पूर्ति

सारांश

शिक्षण के क्षेत्र में झारखण्ड की आदिवासी महिलाओं की स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी इन महिलाओं की जो शैक्षणिक स्थिति है वह बहुत चिन्ताजनक है। अधिकांश जनजातियाँ गांवों में निवास करती हैं अतः शहरों में रहने वाली कुछ जनजातिय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि इनकी शैक्षणिक स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। मुख्य धारा से कटे रहने के कारण झारखण्ड के जनजातीय समुदायों में शिक्षा का प्रसार का काम काफी देर से शुरू हो पाया।

तथ्यों का विश्लेषण –

शिक्षा मानव विकास का एक मजबूत सूचकांक तथा समाज में विकास की प्रक्रिया का प्रमुख द्योतक है शिक्षा के स्तर का प्रतिशत ही उस समाज का सूचक होता है। शिक्षा जीवन के सत्य और असत्य की अवबोधिनी पुण्य और अपुण्य की निर्दर्शनी, कृत्य और अकृत्य की निदर्शनी, समुन्नति साधिका एवं अवनति नाशनी है। सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना एवं आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है। मानवीय संसाधन के पूर्ण विकास, बच्चों के चरित्र-निर्माण व देश के बहुमुखी विकास के लिए स्त्री शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी है। इसी आधार पर यह कहा गया कि पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है जबकि स्त्री की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।

शिक्षा के द्वारा ही महिला पूरे परिवार को सुसंस्कृत बनाती है। इस आधार पर स्त्री शिक्षा को विकास का आधार स्तम्भ माना गया है। अतः महिला शिक्षा के अधिकाधिक अवसरों का सृजन एवं पूर्ण समाज की रचना शिक्षित महिलाओं से ही सम्भव है। स्त्री केवल परिवार की निर्मात्री ही नहीं अपितु इतिहास साक्षी है, अपनी विलक्षण प्रतिभा, बुद्धि, श्रम व त्याग से उसने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभायी, जिसमें सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार हुआ। 11 डा0 राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में—राष्ट्र की प्रगति व सामाजिक स्वतंत्रता में महिलाओं की अहम भूमिका है सभ्यता के उदय के साथ ही मनुष्य का विकास करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। यह कार्य स्त्रियों के द्वारा ही होता आया है। स्त्रियाँ ही प्राचीन धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं तथा वे ही परिवार व समाज में इस विरासत को सुरक्षित रखती हैं। एक ओर, जहां शिक्षा का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है वहीं दूसरी ओर आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का अत्याधिक अभाव है। 1 सन् 1981 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनजातीय आबादी में साक्षरता दर 16.99 प्रतिशत थी। जिसमें 26.17 प्रतिशत पुरुष और 7.75 प्रतिशत महिला साक्षर थी। यद्यपि पुरुषों के बीच भी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है किन्तु सभी वर्गों में पुरुषों की शिक्षा का प्रतिशत महिलाओं से अधिक है। जनजातीय महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है।

1991 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड की आदिवासियों की साक्षरता दर 27.52 प्रतिशत है और आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर 15.41 प्रतिशत है। सर्वेक्षण 1994 ने भी उजागर किया। इसके अनुसार “संताल” जनजाति में साक्षरता दर बहुत ही कम है एवं

साक्षरता दर में स्त्री-पुरुष अन्तर सबसे अधिक “हो” जनजाति में पाई जाती है। अतः इसके अनुसार हरेक जनजाति में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अत्याधिक कम है। 2

2001 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में साक्षरता दर 53.6 प्रतिशत है, जिसमें महिला साक्षरता दर 38.90 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 67.3 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड की जनजातियों के बीच साक्षरता दर 40.7 प्रतिशत, पुरुष— 54.0 प्रतिशत तथा महिला 27.2 प्रतिशत है। जो राष्ट्रीय स्तर 59.2 प्रतिशत और 34.8 प्रतिशत से बहुत कम है। आदिवासी समाज में शिक्षा को सामान्यतः उपेक्षित किया जाता है। इनका मानना है कि लड़कियों को केवल घर का कामकाज को सीखना चाहिए ताकि ये गृहकार्यों में अपनी मां की मदद करें। बहुत जल्द 10-12 साल में ही उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में लड़कियों की शिक्षा को ये जरूरी नहीं मानते। 3

शोधावधि में अनेक वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों से साक्षात्कार द्वारा मैंने पाया कि इनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इनका मानना है कि विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने से उन्हें कोई फायदा नहीं है और बालिकाओं की शिक्षा की कल्पना तो ये करते ही नहीं। लेकिन मैंने यह भी पाया कि आज की माता-पिता बालक-बालिकाओं की शिक्षा की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं। ये बालक-बालिकाओं में भेदभाव नहीं करती पर बालिकाओं का परिवार एवं कृषि कार्य में अधिक योगदान होने के कारण ये उन्हें स्कूल भेजने में असमर्थ होती है। यह भी पाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ बालिकाओं के शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है। माता-पिता बालिकाओं को पढ़ाने की ओर प्रोत्साहित हो रही हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में इनका अनुपात तेजी से कम हो रही है। 4

हो जनजातियों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार उरांव, मुण्डा तथा संताल की अपेक्षा सबसे कम रहा। हो जनजाति का क्षेत्र सिंहभूम जिला जिसे कोल्हान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। छोटानागपुर के अन्य जिलों में हो जनजाति की संख्या नगण्य रही। सरकार द्वारा संचालित बालिका शिक्षा संवर्द्धन योजना का झारखण्ड की जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाने में अब तक पर्याप्त लाभ नहीं मिला है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इस सन्दर्भ में प्रयास जारी है। शिक्षा के अभाव के कारण झारखण्ड की आदिवासी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत निम्न है।

विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की प्रतिस्थापना के बावजूद झारखण्ड की जनजातीय महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत अभी उत्साहवर्द्धक नहीं है।⁵

शिक्षा की कमी के कारण झारखण्ड की अधिकांश महिलायें आज भी अपने कई अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। यद्यपि हमारे देश के संविधान ने स्त्री व पुरुष को समान अधिकार प्रदान किया है, फिर भी झारखण्ड के पुरुष प्रधान जनजातीय समाज की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। डायन-बिसाही का आरोप लगाकर झारखण्ड में अभी भी जनजातीय महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो जनजातीय महिलाओं के प्रति पुरुष प्रभुत्व की चरम सीमा है। आज भी झारखण्ड की जनजातीय महिलाओं के प्रति होने वाली क्रूरता में कोई विशेष कमी नहीं आ पायी है।⁶

शिक्षा में भागीदारी कम होने के कारण काम में भागीदारी अधिक है। 1981 की जनगणना के अनुसार सवर्ण स्त्रियों की उत्पादन के काम में भागीदारी 21.88 प्रतिशत थी। जबकि अनु0 जाति में यह 29.08 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति में 38.78 प्रतिशत थी। अनुसूचित जनजाति की स्त्रियां खेती तथा कृषि से जुड़े धंधों में काम करती हैं इसका अर्थ है उन्हें शिक्षा के अभाव में अन्य क्षेत्रों में काम नहीं मिलता। अशिक्षा की वजह से ये स्त्रियां शारीरिक श्रम ही करती हैं। घर और कृषि के अलावा ये फैक्टरियों में काम करती हैं निर्माण के क्षेत्र में भी ये स्त्रियां सक्रिय हैं। परन्तु इनको न तो पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है और न ही इनको रोजगार लगातार मिलता है। अशिक्षा के चलते ही महिलाओं से 12 घंटे काम लिया जाता है। इनके स्वास्थ्य की कारखाने या फैक्टरी मालिक को कोई चिंता नहीं होती है। उन्हें बस अपनी कंपनी या अच्छा प्रोडक्शन चाहिए। चिकित्सा केन्द्रों की सुविधा उन्हें भयस्सर नहीं है। इनके बच्चों के भी स्कूल या कैंच जैसी कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं भारत सरकार द्वारा लागू मैटरनिटी बेंनीफिट एक्ट 1961 के तहत उन्हें मौलिक सुरक्षा मुहैया नहीं हैं। दिन के अलावा देर रात तक भी इनसे काम लिया जाता है। कार्यकाल का वातावरण ठीक नहीं है।⁷

अशिक्षा के कारण ये महिलाएं अपने श्रम का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग नहीं कर पाती हैं, अपनी आय को जीवन का मूलभूत सुविधाओं के लिए सही ढंग से वितरित नहीं कर पाती हैं। बहुसंख्यक निरक्षर जनता स्वयं के लिए चलाए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में अनभिज्ञ रहती हैं। वृहद् खेतिहर जनता खेतों में सदियों पुराने परम्परागत उपकरणों, प्रविधियों और घटिया बीजों का उपयोग करते हुए कृषि के साथ-साथ अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ तो करती ही है, अपने गुजारे भर का उत्पादन भी नहीं कर पाती। जनजातीय महिलाएं अशिक्षित होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं और एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। कुपोषण से स्त्रियों की मृत्यु हो रही है। यहां तक कि गर्भावस्था तथा प्रजनन के पश्चात भी पौष्टिक भोजन पर ध्यान नहीं देती हैं और स्वास्थ्य संबंधी अनेक जटिलतायें गर्भावस्था में उत्पन्न हो जाती हैं।⁸

जनजातीय महिलाओं की दुर्दशा का कारण जागरूकता में कमी है, यह कमी है उनकी अशिक्षा और अज्ञानता के कारण है। ये निरक्षर होने के कारण अज्ञानता के अंधकूप में पड़ी हुई हैं। जिसके फलस्वरूप वह अपनी दुर्दशा के लिए दुःखी तो हैं परन्तु परिस्थितियों के नासमझी के कारण जागरूकता से शून्य हैं। जागरूकता के अभाव में

जनता उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है और दीन-हीन दुर्दशाग्रस्त स्थिति में रहने को विवश है। इन समस्याओं का निवारण इन महिलाओं को शिक्षित कर ही किया जा सकता है। शिक्षा किसी भी समाज के आर्थिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। यह समाज के समस्त विकास को उत्प्रेरित करता है। आदिवासी समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समकक्ष है। आर्थिक क्रियाओं में महिलाएं पुरुषों के समान ही क्रियाशील रहती हैं। ये कृषि कार्य में बराबरी का हिस्सा रखती हैं अतः इनकी साक्षरता का भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है।⁹

जनजातियों के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी, इसलिए इन्हें लेखनी के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। जैसा कि सभी आदिम समाजों में होता रहा है, गीत तथा कहानियां याद किये जाते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाता था। जनजातीय समाज में अनौपचारिक शिक्षा एवं महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया के रूप में साक्षरतापूर्व जनजातीय जीवन को विविध रूपों में प्रभावित करती रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं में उन भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए सम्पूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित एक जनजातीय महिला अपने वातावरण से पूर्ण रूप से अवगत होती है। इन अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र के रूप में गितिओड़ा या धुमकुरिया को जाना जाता है जबकि व्यवहार में आज धुमकुरिया का अस्तित्व शेष मात्र रह गया है।¹⁰

ईसाई मिशनरियों, सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों के सहयोग के फलस्वरूप औपचारिक शिक्षा में तीव्रता से विकास हुआ। जिसके फलस्वरूप अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जनजातीय छात्र-छात्रा अध्ययनरत हुईं। जिससे जनजातीय समाज में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और साक्षरता की दर बढ़ी है। इसका कारण सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है। शिक्षा के विकास के कारण इन समाजों में आधुनिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है और आधुनिकरण का प्रभाव भी पड़ा है।¹¹

मिशनरियों का प्रयास – मिशनरियों ने जनजातीय महिलाओं के कल्याण के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के बीच शिक्षा की लोकप्रियता तथा इसके प्रति ललक। प्रारंभ से ही मिशनरियों की दिलचस्पी शिक्षा में रही। लुथेरान मिशन, एस0 पी0 सी0 मिशन एवं जेसुइट मिशन में से प्रत्येक ने जितने गांवों में संभव हो सका विद्यालयों की स्थापना की।¹²

स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकायें इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बालिकायें इस योजना का अधिक लाभ नहीं उठा पाती। क्योंकि अधिकांश ग्रामीण बालिकाओं की कम उम्र में शादी हो जाती है या फिर उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा नहीं ले पाती। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न सरकारी प्रयत्नों एवं मिशनरियों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति

में निरन्तर प्रगति हो रही है यद्यपि यह संतोषप्रद नहीं है। आजकल जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना, जनजातीय सहकारी विकास निगम, अनुसूचित जनजातीय आवास निगम, प्रौढ़-शिक्षा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। फिर भी जनजातीय महिलाओं को विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का धीमी गति से प्रगति के मुख्य कारण निम्न हैं:-

दरिद्रता के कारण माता-पिता बच्चों की शिक्षा को विलासिता मानते हैं। जिसका वहन वे बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। बच्चे जीवन यापन के लिए अपने माता-पिता की सहायता करते हैं। कुछ बालिकाएं घर की आर्थिक स्थिति को सुदुर्द बनाने में योगदान देती हैं फिर भी उनकी शिक्षा समय से पूर्व ही छुड़ा दी जाती है। कुछ महिलाओं को घर के सभी कार्यों में योगदान देना पड़ता है। कुछ महिलाओं को कम तो कुछ महिलाओं को अधिक, जब कार्य अधिक हो जाता है तब वह शिक्षा में बाधक हो जाता है। जिन महिलाओं के उपर घर के काम का पूरा बोझ है, वे स्कूल जाना घर के कामों को बाधा समझती हैं, तथा जिनको घर के कार्यों का कुछ अंश ही संभालना है तो स्कूल के लिए समय निकाल सकती हैं अतः उनके लिए घरेलू कार्य बाधक नहीं है। लेकिन ये बालिकाएं पढ़ाई में कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनके उपर कामों का बोझ डाल दिया जाता है।¹³

कुछ बालिकाओं को घर के काम-काज के अतिरिक्त खेत-खलिहानों एवं करखानों में काम करना पड़ता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने साक्षरता के संबंध में प्रयास किए हैं, किन्तु इसमें वे पूर्व रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। जिसके कारण प्राथमिक विद्यालय में प्रविष्ट दस लड़कियों में मात्र पांच लड़कियां ही हाई स्कूल तक पहुंच पाती हैं। इस ड्राप आउट के कारण का उल्लेख करते हुए एन0सी0ई0आर0टी0 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव में 45.00 प्रतिशत खेती का कार्य महिलाएं करती हैं अतः उनके बच्चों को देखना तथा काम का बोझ भोली लड़कियों को ढोना पड़ता है। वेरियन एलवीन 1968 के अनुसार एक परिवार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक रूप से आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। इससे उसके जीवन-यापन के संघर्ष तथा पारम्परिक श्रम विभाजन की योजना बिगड़ जाती है। बहुत से माता-पिता ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विपन्नता के कारण जनजातीय महिलाओं में शिक्षा की कमी हो जाती है। आदिवासीयों की शिक्षा की विषय वस्तु व पाठ्यक्रम उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। वर्तमान में शिक्षा की सामान्य विषय वस्तुको आदिवासी क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है जो कि कई मामलों में विशेषकर आरंभिक स्तर पर युक्तिसंगत नहीं है। अपर्याप्त शैक्षणिक संस्थाएं व सहायक सेवाएं का अभाव में जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक विकास में बाधक है। आदिवासी क्षेत्र शैक्षणिक संस्थानों, भोजन व आवास सुविधाओं की अपर्याप्तता से ग्रसित है। इन क्षेत्रों में उनके घरों के निकट या उचित दूरी पर स्कूल का न होना है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रयोजित सन् 1993 के छठवीं अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार अब भी करीब 11 लाख गांवों में से लगभग दो लाख गांव या 17 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिसमें गांव के अन्दर या एक किलोमीटर की दूरी तक कोई स्कूल नहीं है और 24

प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां 3 किलोमीटर की दूरी तक कोई माध्यमिक स्कूल नहीं है। साथ ही गांवों में स्कूल कॉलेजों की अनुपलब्धता भी लड़कियों की उच्च शिक्षा और मनपंसद शिक्षा न मिल पाने का प्रमुख कारणों में से एक है। जिन क्षेत्रों में संस्थान व स्कूल खोले भी गए हैं वहां अधिकांश भवनहीन है। छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों आदि के रूप में प्रोत्साहन जैसी सहायक सेवाएं व सामग्रियां बहुत ही नगण्य व अपर्याप्त हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षको की अनुपस्थिति शिक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली एक प्रमुख समस्या है। शिक्षको की उपस्थिति पर प्रभावी पर्यवेक्षण रखना एक गंभीर समस्या है। शिक्षक अपने उपर किसी पर्यवेक्षक के न होने और और आदिवासियों की शिक्षा के समर्पण भावना की कमी के कारण वे सामान्यतः कई दिनों तक अनुपस्थिति रहते हैं। आदिवास बच्चे और उनके माता-पिता अपना समय व्यर्थ गंवाना सहन नहीं कर पाते और इसलिए निराश होकर सामान्यतः बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित होकर स्कूल छोड़ने पर बाध्य हो जाते हैं। आदिवासीयों के लिए स्कूलों में शिक्षा का माध्यम एक कठिन समस्या है। स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद भी हम आदिवासीयों की शिक्षा उनकी बोलचाल की भाषा में नहीं दे पाए हैं। आदिवासी बच्चे पूर्णतः अजनबी भाषा में दिए गए विषयगत पाठों को सामान्यतः समझ नहीं पाते। निस्संदेह आदिवासी लोग भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों का निर्माण करते हैं और वे प्राथमिकशाला स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षण के हकदार हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 ए में भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक शिक्षण उनकी बोलचाल की भाषा में दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति को इस उद्देश्य हेतु किसी भी राज्य को दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है परन्तु इस दिशा में अपेक्षित कदम आज तक नहीं उठाये गये हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं है। विभिन्न समितियों व आयोगों की सिफारिशों और सुझावों के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई नीति लागू नहीं की गई है। कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में है तो कुछ राज्यों में समाज कल्याण विभाग के अधीन है। आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में प्रशासनिक नीति के अभाव से आदिवासियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।¹⁴

इन सबकी पुष्टि लड़कियों द्वारा शिक्षा में आने के बाद ड्राप आउट दर की वृद्धि से कर सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जनजातीय लड़कियों को शिक्षित करने के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज में छाई घोर उदासीनता और लापरवाही है। आमतौर पर देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां पढ़ाई अधिक छोड़ती हैं।

जनजातीय की जीवनशैली परंपरागत हो। शिक्षा उनके श्रम विभाजन के तरीकों को बदल दिया है किन्तु रोजगार के अवसर नहीं दिये हैं। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की विषय वस्तु वन उत्पाद, वन संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और कृषि प्रबंध होना चाहिए। इसके अभाव में जनजातीय लोग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना व्यर्थ समझते हैं क्योंकि जो उसके परम्परागत कार्य हैं उनमें वर्तमान शिक्षा कोई परिवर्तन नहीं लाती अपितु एक अलगाव उत्पन्न करती है।¹⁵

माध्यमिक स्तर तक शिक्षित होते-होते बालक-बालिकाएं अपने परंपरागत रोजगार साधनों से

कतराने लगते हैं। उनके अभिभावकों के लिए यह बदलाव चुनौती पूर्ण होता है। विज्ञान शिक्षा की अनिवार्यता ने उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचने पर किशोरावस्था के जनजातीय बच्चों को असफलता का शिकार बनाकर उनमें प्रत्याशित कुटा पैदा की है। उनके रोजगार से जुड़ी शिक्षा देकर आदिवासी समाज के साक्षर युवक-युवतियों को उनके समाज से जोड़ सकते हैं। यह आरोपित विज्ञान शिक्षा आदिवासी क्षेत्रों में हीनता, विफलता और शिक्षा के प्रति घटते रुझान का विकास कर रही है। इस प्रक्रिया में सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। आदिवासी समाज में आर्थिक गतिशीलता आ रही है। इससे न केवल सांस्कृतिक मूल्य टकरा रहे हैं अपितु आर्थिक अवसरों की असमानता के कारण प्रतिक्रियावादी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है जो आदिवासी क्षेत्रों में हिंसा और अशांति के लिए उत्तरदायी है। आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा उन्हें स्वास्थ्य, आहार, रोग प्रतिरक्षण, पोषण आदि की शिक्षा नहीं देती है। उनके अपने परिवेश से किस प्रकार साधन जुटाने का तरीका अपनाया जा सकता है इस देखा जाना चाहिए।

वर्तमान शिक्षा के पाठ्यक्रम आदिवासी जनसंख्या को सामान्य स्वास्थ्य तक का ज्ञान नहीं करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या के विकास हेतु ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन्हें अपनी परिवेश से साधनों को जुटा कर स्वस्थ रहने योग्य पोषण जुटाने में सुविधा हो। इस दृष्टि से सरकारों को जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में टी0 वी0, दमा और कुष्ठ रोगों के फैलने के कारण आवश्यक कैलोरी युक्त भोजन का अभाव और उसके प्रति अज्ञानता भी है। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव और पर्यावरण के बीच स्थापित और परस्पर क्रियात्मक संबंधों को समझने की क्षमता दे सकें। क्षेत्रीय भौगोलिक जानकारी जनजातियों के लिए उनके आर्थिक उत्थान में तो सहायक होगी ही साथ अतार्किक विश्वासों से भी उन्हें मुक्त कराने में सहायक होगी। यह सब करने के लिए कारण प्रभावित संबंधों को विकसित करना होगा जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का आधार है साथ ही साथ अन्य वैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या करनी होगी। शिक्षा जनजातीय सांस्कृतिक परिधि के भीतर इसके विकास का महत्वपूर्ण पहलू है आदिवासी क्षेत्रों में ईमानदारी से कदम उठाने की आवश्यकता है जो न केवल बच्चों का विकास कर सके अपितु उनमें आत्म-सम्मान भी पैदा कर सके। शहरी तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा के भार से दबे हुए वर्गों के प्रहार से जिन हीन भावनाओं का शिकार आदिवासी जनशक्ति है उसे उससे उबारना होगा।¹⁶

क्षेत्रीय लोगों एवं आदिवासी नों के बीच अलगाव क स्थिति तभी समाप्त हो सकती है, जब जनजातीय वर्गों में आत्मगौरव का विकास हो। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की नीति तभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकती है, ज बवह आदिवासी जनों को अपने क्षेत्र के प्रति आत्मगौरव और संबल बनये रखने में सहायक हो। रोटी और रोजगार के अभाव में भटकते आदिवासियों में खानाबदोश मानसिकता का विकास हो रहा है, जिसे शिक्षा की तकनीकी एवं व्यावसायिक स्वरूप से रोका जा सकता है। दमनात्मक प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक नीति मानव संसाधन विकास में सहायक नहीं हो सकती। भूमि, वन खनिज, पशुपालन और कृषि की नीतियों को आदिवासी

विकास के परिपेक्ष्य में विश्लेषित किया जाना आवश्यक है। महिला शिक्षा के परिणाम स्वरूप कार्य परिवर्तन आ रहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रकृति में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। आदिवासी महिलाओं को भी उसके अनुसार ही बदलाव लाना पड़ता है। यह परिवर्तन तेजी से भी हो सकता है या धीमी गति से, अच्छा भी हो सकता है, या बुरा भी। क्योंकि संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होता इसका प्रभाव आदिवासी पुरुष और स्त्रियों में समान रूप से दिखाई पड़ता है आदिवासी परम्परा सांक्रांतिक अवस्था है और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन एवं सामंजस्य दिखाई पड़ता है। महिला शिक्षा में बढ़ोतरी झारखण्ड के वर्तमान इतिहास में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है यह परिवर्तन समाज के बहुआयामी विकास के लिए बहुत ही लाभप्रद है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक बदलाव का सबल पक्ष जिसे हम आदिवासी समाज में देखते हैं। स्त्री शिक्षा के विकास से ही संभव हो सका। उन्नीसवीं सदी से पूर्व आदिवासी समाज में शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। यह तभी संभव हो सका जब ईसाई मिशनरियों ने उन्सवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आदिवासी बहुल इलाकों में स्कूल खोले गये। मिशनरियों ने आदिवासी भाषाओं को लिखित स्वरूप प्रदान किया। जिसे पूजा-पाठ के समय एवं विभिन्न पर्व-त्योहारों में गाया जाने लगा।¹⁷

जनजातीय शिक्षा के कारण धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन आया। अब जनजातीय लोग काफी संख्या में पूर्वजों के धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। ईसाई महिलाओं का अपना धार्मिक संगठन होता है। जैसे- मरियम संगठन, स्त्री समाज आदि। इनकी बैठक हर रविवार को होती है और इनका उद्देश्य महिलाओं के बीच आदर्श जीवन प्रचारित करना। ये महिलाओं के कर्तव्य एवं दायित्व पर भी विचार-विमर्श करती और धार्मिक सत्र का आयोजन करती। ऐसे महिला संगठन का कार्य विभिन्न गांवों में ईसाई महिलाओं के सामाजिक, धार्मिक जीवन का मार्गदर्शन कर उन्हें जोड़ना था। अब आदिवासी महिलायें पढ़ना और लिखना शुरू कर चुकी हैं। परन्तु गति बहुत धीमी थी लेकिन जनजातीय महिला शिक्षा के महत्व को स्पष्ट अनुभव कर चुके हैं। झारखण्ड की जनजातीय महिलाएं शिक्षक, नर्स, सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति में सुधार कर रही हैं।¹⁸

निष्कर्ष :-

हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में आज जनजातियों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हुई है और आरक्षण तथा आर्थिक सुविधा मिलने के कारण भी सहूलियत हुई है। यही कारण है कि जनजातीय महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ी है।

इस प्रकार जनजातीय समाज में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में बहुत ही निम्न गति से परिवर्तन हो रहा है। किन्तु पहले की तुलना में आज इन महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। मुख्यधारा से कटे रहने के कारण झारखण्ड के जनजातीय समुदायों में शिक्षा प्रसार का काम काफी देर से शुरू हो पाया। शोध के दौरान पाया कि अधिकांश जनजातीय गांवों में निवास करती है। अतः शहरो में रहने वाली कुछ जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि झारखण्ड ने विभिन्न जनजातियों में शिक्षित महिलाओं का स्तर अलग-अलग है। प्रमुख जनजातियो जैसे - उरांव,

मुण्डा, खडिया, हो, लोहरा, संताल एवं खरवार में महिला महिला शिक्षा का स्तर उच्च है। उरांव महिलाओं की अधिक सवतंत्रता रूढिवादिता तथा अंधविश्वास की भावना की कमी, बाल विवाह का अभाव एवं आर्थिक स्थिति का निम्न होना इनके शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्तमान समय में इनकी शैक्षणिक स्थिति उत्साहवर्द्धक है। शैक्षणिक स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है और ये सम्पूर्ण समाज की महिलाओं को दिशा निर्देशित कर रही है। इसके विपरीत अन्य जनजातियां महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति निम्न है। इन महिलाओं में शिक्षा का अभाव होने के कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है।

ईसाई मिशनरियों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग से इन महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। किन्तु इसका ज्यादातर शहरी क्षेत्रों तक हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इन सुविधाओं से अधिकांशतः वंचित है क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। ये परम्परागत पद्धति से कृषि कार्य करते हैं। जिसके लिए अधिक श्रम क आवश्यकता होती है। फलस्वरूप माता पिता को मजबूर होकर छोटे-छोटे बच्चों को कृषि कार्य में लगाना पड़ता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि निर्धनता, संरक्षकों की उदासीनता, अंसगत शिक्षा, अकुशल निर्देशन, खेती व घरेलू कार्य इत्यादि महिलाओं की शिक्षा में आनेवाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार एवं जनता दोनों को सहयोग करना चाहिए। चूंकि समाज एवं संस्कृति के साथ शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है अतः जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच संतुलन स्थापित होना आवश्यक है। व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से निर्देशित होता है। अतः शैक्षणिक नियोजन की दृष्टि से सांस्कृतिक विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. जरनल ऑफ झारखण्ड ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इन्सटीट्यूट, रांची, भाग 42, नवम्बर 2006, पृ- 51।
2. शशि रानी अग्रवाल, स्त्री वर्तमान संदर्भ में, विजय प्रकाशन 2000, पृ- 44
3. वही, पृ- 80
4. प्रकाश चन्द्र उरांव, बिरहोर के असुर, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रांची, 1994, पृ- 90
5. नारी संवाद, मार्च-अप्रैल 1994, अंक 11-12, पृ- 14
6. रेणु दिवान, झारखण्ड की महिलाएं, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2004, पृ- 41
7. वही, पृ- 50
8. पूर्वोदृत, पृ- 70
9. बुलेटिन ऑफ बिहार ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इन्सटीट्यूट, रांची भाग - 35, दिसम्बर 1995, पृ- 75
10. वही, पृ- 60
11. गोपी जोशी, भारत में पुत्री असमानता एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2006, पृ- 135
12. वही, पृ- 90

13. रजनी टोप्पो, झारखण्ड की जनजातीय महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन, 1765 से 1947 ए0 डी0, के0 के0 पब्लिकेशन, इलाहबाद, 2009, पृ- 102
14. वही, पृ- 110
15. राकेश कुमार तिवारी, आदिवासी समाज में आर्थिक परिवर्तन, न्यू दिल्ली 1990, पृ- 52
16. मिथलेश कुमार, जनजातीय समाज में शिक्षा और आधुनिकीकरण, क्लासिकल पब्लिसिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2007, पृ- 122
17. सिद्धेश्वर प्रसाद एवं श्रवण कुमार गोस्वामी, फादर कामिल बुल्के मोनोग्राफ, 1987, पृ- 58